

VAN DE REDACTIE

In het novemnummer 1980 deelden wij u mede, dat Mr. Drs. H. Beckman bereid was gevonden als rubriekredacteur voor de bespreking van de uitspraken van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op te treden.

In aansluiting hierop kunnen wij thans mededelen, dat de heer Beckman per 22 januari 1981 benoemd is tot buitengewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Wij wensen hem met deze benoeming gaarne geluk.